

ZAMONAVIY O'ZBEK TILIDAGI AYRIM KALIMALARNING “DEVONI LUG'ATIT TURK” DA AKS ETISHI

Gulnoza ABDURASHIDOVA,

O'zJOKU, 2-bosqich talabasi

Abdurashidovagulnoza727@gmail.com

ORCID: 0009-0003-4798-7236

Ilmiy rahbar: Farruxbek OLIMOV,

filologiya fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya. Ushbu tezis Mahmud Qoshg'ariyning turkiy til lug'atchiligining tengi yo'q yodgorligi bo'lgan "Devoni lug'atit turk" asaridagi ayrim so'zlarning qo'llanilishiga qaratilgan. Bundan tashqari bu asar orqali Markaziy Osiyoda yashagan qabilalar etimologiyasini o'rganish uchun manba hisoblanadi. Mahmud Qoshg'ariy lug'atchilikda katta kashfiyot qildi. Asarda eski turkiy tillarning lug'at boyligi etnolingvistik, qiyosiy tipologik yo'nalishlarni tadqiq qildi.

Kalit so'zlar: Turkiy til, manba, devon, kashfiot, etnolingvistik, tipologik

Kirish

Hozirgi kunda tillarning kelib chiqishini tarixiy jihatdan o'rganishning yagona ilmiy yo'li tarixiy manbalarga asoslangan. Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'ati turk" asari turkiy tillarning tilshunoslik sohasi uchun xuddi shunday tarixiy manba, qomusiy asar bo'lib xizmat qildi. Mahmud Qoshg'ariy bu asar orqali eski turkiy til lug'atchiligiga tamal toshini qo'ydi. shu bilan birgalikda faqat tilshunoslik taraqqiyotiga emas, xususan sharq lug'atshunosligiga ham o'zining beqiyos hissasini qo'shdi. Sababi Mahmud Qoshg'ariy Yuqori Chindan

boshlab Movarounnahr, Xorazm, Buxoro, Farg'onaga qadar cho'zilgan hududlarga sayohat qilib ularning og'zaki va yozma ijodini o'rganadi. Bu haqda shunday yozadi

” Men turklar, turkmanlar, o'g'uzlar, chigillar, yag'molar, qirg'izlarning shaharlarini qishloq va yaylovlarini ko'p yillar kezib chiqdim, lug'atlarini to'pladim turli xususiyatlarini o'rganib aniqlab chiqdim. Men bu ishlarni til bilmaganim uchun emas balki bu tillardagi har bir kichik farqlarni ham aniqlash uchun qildim” deb. Misol tariqasida xalq dostonlari, maqollarini keltiradi. Bu esa nafaqat turkiy til balkim turkiy xalqlar uchun etnografik manba bo'lib xizmat qiladi.

Natija va mulohazalar

Mahmud Qoshg'ariyning “Devoni lug'atit turk” asari bizgacha faqatgina 1 ta qo'lyozmasi mavjud. Uni kotib Abu Bakr Damaqshiy milodiy 1266-yil Mahmud Qoshg'ariyning o'zi yozgan qo'lyozmadan ko'chirib olgan. Hozirda bu qo'lyozma Turkiyaning Millat kutubxonasida (Millet kütüphanesi Kayit No Ar.4189) saqlanmoqda. Bu asarda arab tili orqali turkiy tillardagi turkiy so'zlar keltirilgan va ularning ma'nolari misollar yordamida yoritilgan. Kitob 2 qismdan – muqaddima va lug'at qismlaridan tashkil topgan. Alifbo tartibida so'zlar joylashtirilgan. Asarning muqaddima qismida turkiy tilning muhimligi haqida Mahmud Qoshg'ariy shunday deydi “Ishonchli bir buxorolik olimdan va Nishopurlik boshqa bir olimdan eshitgan edim, ular bu so'zni payg'ambar allayhis-salomga nisbat berib, sanadi bilan aytgan edilar: Payg'ambar Alayhisallom qiyomatning belgilari, oxirzamon fitnalari va o'g'uz turklarining xuruji haqida gapirganda, shunday degan edi: “Turk tilini o'rganing, chunki ularning hukmdorligi uzoq davom etadi” (Qoshg'ariy, 1960). Bu maqolam orqali asardagi ayrim so'zlarning hozirgi o'zbek tilida ishlatilishini va o'xshash sozlarni yoritib beraman.

1. Ariq- ariq; Bu so'z hozirda tilimizda hech qanday o'zgarishsiz ishlatiladi. Misol; Ağılda oğlaq tuğsa, ariqda otı ünar. Manosi og'ilda buzoq tugilsa risqi ariqda unadi, yani bu maqol orqali inson risqi uchun qayg'urmaslikni, risq faqat Alloh tomonidan berilishini tushunishimiz mumkin.

2. Öz-o‘z; Bu so‘z asarda ham hozirgi kunda ham egalik manosida ishlatiladi. Körklüg tonuğ özünkä, Tatlıg aşig adınqa. Aytmoqdaki; ko‘rkli, chiroyli kiyming o‘zingda, totli, shirin ovqatingni boshqa kishilarga ber ilin ma‘nosida kelgan.

3. Ögüt-o‘git; pand, nasihat ma‘nosini ifodalagan, misol orqali ham bu ma‘noni bilishimiz mumkin.

Alg'il ögüt mendin, oğul, erdäm tilä,

Boyda uluğ bilgä bolup, bilgın ülä.

O‘g‘lim mendan nasihat, o‘git ol, el yurt ichida olim bo‘l va bu bilmingni tarqat manosida kelgan.

4. Ağiz-og‘iz; Hozirgi kunda ham bu soz ishlatiladi.

Ağiz yesä, köz uyadur. Manosi; Og‘iz yesa ko‘z uyalur, yani birovning haqqini yegan inson uning ko‘ziga tik boqolmaydi, uyaladi degan manoni tushunishimiz mumkin. Hozirda bu maqol ham “yegan og‘iz uyalur” deb ham ishlatamiz.

5. Munçuq- Munchoq; Qimmatli toshdan qilinadigan marjon, taqinchoq manosida ishlatilgan.

6.Čatir- chodir; Kitobda chodir manosida kelgan.

7.Qoşuğ- qo‘shiq; kuy, navo manolarida kelgan.

Tärkän qatun qufina

Tagür mendin qoşuğ.

Yuqoridagi misol orqali hukmdor hotun nomiga mendan maqtov qo‘shiq yetkaz manosini tushunishimiz mumkin.

8. Murč-murch; Ziravor manosini ifodalab kelgan. Bu so‘zni hozirda ham huddi shu shaklda ishlatamiz.

9. kend-viloyat manosida qo‘llanilgan.

Samarqandni kattaligi uchun Semizkend- “semiz shahar” deydi. Buni forslar Samarqand shaklida Qo‘llanilgan deya Mahmud Qoshg‘ariy misol keltirgan.

10. Yïraq-yiroq; Uzoq ma'nosida, uzoqda yashaydigan qarindoshlarga nisbatan ham ishlatilgan ekan.

Oğrağim kendü yïraq,

Bulmadï meni qaraq.

Ma'nosi; maqsadim uzoq edi, yorning qora ko'zi meni asir qilib qoydi.

11. Yamağ- yamoq; Maqolda shunday keladi.

Barçin yamağï barçinqa, qarış yamağï qarışqa.

Ipak matosiga ipak yamoq zarur, yungga esa yung yamoq zarur. Yani har bir narsa o'ziga o'xshagan, mos narsa bilan bo'lishi zarur.

12. Qimiz- qimiz; Yilqi suti, bu so'z hozirgi tilimizda ham ishlatiladi.

13. Bezak-bezak; Biror narsani turli xil narsalar bilan bezatish.

14. Qashuq-qoshiq; Asarda shunday keltiriladi.

Quruq qashuq ağızqa yaramas,

quruğ söz qulaqqa yaqışmas.

Quruq qoshiq og'izga yaramas yani quruq qoshiq orqali qorin to'ymaydi, quruq so'z quloqqa yoqmaydi.

15. Bilak-bilak; hozirgi kunda bir xil ma'noda ishlatiladi.

16. Qalqan-qalqon; Jang paytida himoya qilish uchun ishlatiladi.

Qïqrïp atïğ kemşälim,

Qalqan sönün çömşälim,

Qaynap yana yumşälim,

Qatğï yağï yuwïlsun.

Misolda urush tasvirlangan, yov ustiga hujum qilamiz, qalqon nayza bilan zarba beramiz, yuzma yuz kelganda ayamaymiz, yarashish so'ralsa to'xtaymiz deyigan.

17. Süpürgü- supurgi; bu so'zni hozir ham faol ishlatamiz.

18. Sarmusaq-sarimsoq; Bu so'z ham hozirgacha tilimizda saqlanib qolgan.

19. Kečä-kecha; Asarda ikki xil ma'noda qo'llanilgan. Birinchi kech, kechqurun. Ikkinchi sabzovotlarni tashish uchun ishlatiladigan qop ma'nosida.

Kečä turup yorir erdim,
Qara, qizil bori kordum,
Qaya korup qura kordum,
Qaya korup baqu agdi.

Ma'nosi; Kechasi turib kezar edim. Qora, qizil bo'rilar ni ko'rdim, yoyimni otishga hozirlandim, bo'rilar meni ko'rishi bilan orqasiga qaytishdi.

20. Yaz-yoz; fasllardan biri, hozirgi vaqtgacha bu so'z faol ishlatiladi. Yazin qatig'lansa, qishin sewnur. Ma'nosi; Yozda mehnat qilsang, qishda sevinasan, rohat ko'rasan. Bu maqol ham hozirgi kunda faol ishlatiladi.

21. Yash-yosh; Asarda ko'z yoshi ma'nosida qo'llanilgan. Misol uchun kozum yası aqdi. Ko'zimning yoshi oqdi.

22. Bugday-bug'doy; Bu so'z ham hozirgi kunga qadar ishlatiladi.

23. Tutunchu- tutungan; asarda olim tutunchu ogul yani tutungan, yaqin o'g'il mano'sini ishlatgan.

24. Qandaş-qondosh; Bu so'z ham hozirda yaqin qarindoshlarga nisbatan ishlatiladi. Bu so'z qadaş deb ham ishlatilgan.

25. Sawchi- sovchi; Kiyov bilan kelin o'rtasida xat bilan yuruvchi elchi ma'nosida keltirilgan. Hozirgi kunga kelib bu so'z ham deyarli shu ma'noda ishlatiladi.

26. Qul-qul; Asarda ham qul, xizmatkor ma'nosida ishlatilgan.

Qul-yaği, it- bori.

Qul vaqti kelsa o'zining egasi uchun yov bo'ladi, it ham kezi kelganda bo'riga aylanadi degan ma'nolarni ifodalab kelgan.

27. Isitdi-isitish; Asarda ol mun isitdi. U menga sho'rva isitdi ma'nosida kelgan.

28. tūs- tush; Birinchi ma'nosi inson uyqu vaqtida hayoliga keladigan o'y fikrlar, ikkinchi shakli vaqt yani kun chiqqandan keyingi vaqt. Yuqoridagi ikki misol ham hozirgacha ishlatiladi.

29. Balčiq-balchiq; Hozirgi tilimizda ham hozirgacha ishlatiladi.

30. Lačın-lochin; Asarda yirtqich qushni lochin deb atashgan. Shuningdek kuchli yigitlarga ham lochin deyishgan. Hozirgi kungacha qushning nomi sifatida lochin so'zini ishlatamiz.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan misollar va fikrlardan Mahmud Qoshg'ariy turkiy tilning yirik fundamental ilmiy grammatikasini yaratgan birinchi olim ekanligini bilishimiz mumkin. Asar tushunish uchun sodda va misollar orqali yoritib berilgan. Yana bir muhim jihati keltirilgan misollarda ham og'zaki xalq ijodining namunalari keltirilgan. Mahmud Qoshg'ariy o'z ishi uchun nihoyatda boy material to'playdi. Olim shuni isbotlaydiki, turkiy tilning ahamiyati arab tilidan kam emas. Bu asar hamon turkiy til xalqlar tarixini o'rganishda asosli manba bo'lib kelmoqda. Asar o'z ichiga turli xil sohalarni tarix, adabiyot, geografiya, va astronomiya haqidagi bilimlarni qamrab olgan. "Devoni lug'atit turk" turkshunoslikka oid asarlar ichida eng qadimgisi hisoblanadi. Sababi asarda barcha so'z shakllarini hisobga olsak, yoki olimlarning, Fitratning fikrlariga tayansak muallif taxminan 10 000 atrofida so'z shakllari bilan ishlagan. Shuningdek, asar turkiy tillarning grammatik tuzilmalari, leksik tizimlarini o'rganish uchun manba sanaladi. Jumladan, bu asar butun turkiy xalqlar boyligi hamda rivoji uchun noyob asardir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Rahmonov, N. (2014). O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent.

Jumanxo'ja, N., & Adizova, I. (2019). O'zbek adabiyoti tarixi (432-bet). Toshkent.

Qoshg'ariy, M. (2017). Devoni lug'at it-turk (488-bet). Toshkent. Yangiboyev, S. (2024). Mahmud Qoshg'ariyning hayoti va ijod yo'li. *Ekonomika i sotsium*, (1)116, 611–614.

REFLECTION OF CERTAIN MODERN UZBEK WORDS IN “DEVONI LUGATIT TURK”

Abstract. This thesis focuses on the usage of certain words in Mahmud Kashgari's “Diwan Lughat al-Turk,” an unparalleled monument of Turkic lexicography. Furthermore, this work serves as a source for studying the etymology of tribes that inhabited Central Asia. Mahmud Kashgari made a significant breakthrough in lexicography. The work examines the vocabulary of old Turkic languages from ethnolinguistic and comparative-typological perspectives.

Keywords: Turkic language, source, diwan, breakthrough, ethnolinguistic, typological

ОТРАЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СЛОВ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА В “ДИВАНУ ЛУГАТ АТ-ТУРК”

Аннотация. Данный тезис посвящен использованию некоторых слов в произведении Махмуда Кашгари “Дивану лугат ат-турк”, которое является уникальным памятником тюркской лексикографии. Кроме того, это произведение служит источником для изучения этимологии племен, проживавших в Центральной Азии. Махмуд Кашгари совершил большое открытие в лексикографии. В работе он исследовал лексическое богатство

древнетюркских языков в этнолингвистическом и сравнительно-типологическом аспектах.

Ключевые слова: Тюркский язык, источник, диван, открытие, этнолингвистический, типологический